

**Museu Céu e visualizações tridimensionais digitais: estratégias para a
restauração e reconfiguração de espaços urbanos**

*Céu Museum and digital three-dimensional visualizations: strategies for the
restoration and reconfiguration of urban spaces.*

Henrique Sobral¹

Resumo

O presente estudo realiza uma reflexão sobre a elaboração de visualizações tridimensionais digitais como ferramenta para o planejamento de intervenções urbanas voltadas à revitalização de espaços públicos, tornando-os mais integrados à arte. A utilização de tecnologias digitais para simular e apresentar propostas de renovação urbana apresenta-se como um recurso que amplifica a comunicação com instituições públicas e comunidades locais. A proposta recente de criação do Museu de Arte a Céu Aberto - Museu Céu - na cidade de São Paulo é um exemplo da aplicação dessas visualizações tridimensionais que possibilitaram a concretização da proposta.

Palavras-chave: Museu Céu, visualizações tridimensionais digitais, intervenções urbanas, arte

Abstract/resumen/resumé

This study reflects on the development of digital three-dimensional visualizations as a tool for planning urban interventions aimed at revitalizing public spaces, making them more integrated with art. The use of digital technologies to simulate and present urban renewal proposals serves as a resource that enhances communication with public institutions and local communities. The recent proposal to create the Museu de Arte a Céu Aberto (Open-Air Art Museum) - Céu Museum - in the city of São Paulo is an example of the application of these three-dimensional visualizations that made the proposal feasible.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Céu Museum, digital three-dimensional visualizations, urban intervention, art.

1. Espaço urbano

A região central da cidade de São Paulo é tão rica quanto complexa. É um local de notável efervescência popular, com comércio ativo e grande circulação de pessoas. Há diversos espaços dedicados à memória e à preservação da história da cidade. Há um sem-número de praças, canteiros, calçadões que conferem ao centro uma atmosfera única.

¹ Doutor em Design – Meios Interativos e Emergentes pela Universidade Anhembi Morumbi (2023). Graduado em Desenho Industrial – Programação Visual (2003) e mestre em Educação, Arte e História da Cultura (2006), ambos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi Lead 3D Artist e producer no estúdio finlandês Zoan Oy. Atualmente é docente na ESPM, no Instituto Mauá de Tecnologia e realiza pesquisa de pós-doc na ECA-USP.

Há também seu contraponto, muitas pessoas em situação de rua, locais frequentemente utilizados para o consumo de drogas, criminalidade noticiada regularmente etc.

Refletindo sobre a obra de Jürgen Habermas, o professor Dr. David Moreno Sperling destaca o contraste dos aspectos privados e públicos que afetam nossa relação com o contexto urbano.

(...) para ele [Habermas] o público é constituído por pessoas privadas que dialogam na fronteira do domínio do Estado, contra o Estado e, por isso, constituindo-se como esfera da liberdade – o local da esfera pública é a sociedade civil que possui interesses distintos do Estado e da corte; e, nesta linha, a esfera pública regula a autoridade pública e não o contrário. (Sperling, 2001)

Dessa forma, as questões mais ligadas à sobrevivência, ao âmbito das famílias e dos indivíduos seriam contextos privados que se tangenciariam numa inevitável convivência, o público. Se, por um lado, há uma supervalorização das esferas privadas e da defesa implacável de interesses individuais, por outro, os espaços públicos se apresentam como promotores da socialização e da coletividade. Para além do lugar de mero encontro das instâncias privadas, o espaço público tornar-se-ia o lugar da manifestação cultural que concorreria para o fortalecimento das esferas e trocas sociais.

(...) a esfera pública, enquanto ideia bipartida entre privado e público, dialogando com a pólis grega, onde os cidadãos trazem para o espaço público a pluralidade de ideias, pensamentos e ações, e a esfera pública, proveniente de “pessoas privadas” e espaços tornados públicos gerados por essas pessoas. (Fabiano Junior, 2007)

Esse processo de urbanização que coloca em convivência público e privado acaba por gerar uma contradição quanto à natureza desses lugares de convivência. Bares, restaurantes, escolas, centros comerciais, praças, parques, centros esportivos, galerias, museus etc. Todos esses espaços põem-se – ou em algum grau acaba por tentar – jogar com o limiar entre a natureza coletiva e individual, entre o gratuito e o pago, entre o público e o privado.

A origem dos museus se confunde com o crescimento das cidades, pois trata-se de uma instituição urbana por excelência. Ao mesmo tempo que sua história se mescla com a história das cidades, o sentido de tempo, preservado em seus interiores, mesmo em museus contemporâneos (em projeto e acervo) mantém-se, muitas vezes, inalterado. Assim é possível afirmar que o lugar abriga possibilidades de ser, a um só tempo, relacional, identitário e histórico. (Fabiano Junior, 2007)

Os museus assumem esse papel de lugares de memória incrustados no espaço urbano, preservando e promovendo diversas ações culturais, artísticas e históricas tão essenciais à coletividade e às mais diversas reflexões. Contudo, existe uma grande parcela da população que acaba por não participar diretamente dessas ações (Pagu, [s.d.]). Certamente, há diversos aspectos a serem considerados como hipóteses sensíveis e causadores dessa situação. O recorte desse artigo nos coloca frente a frente à necessidade de valorização do espaço público como o lugar de acolhimento desse grande público que vive a cidade, mas, por alguma razão, não se vê plenamente integrada aos lugares da arte e cultura institucionalizados – como museus tradicionais.

A esfera pública seria, então, o lugar de contato da diversidade existente entre os homens a partir de uma igualdade de condições: a multiplicidade, a pluralidade traria a visualização do comum, a condição humana de habitante do espaço público. A esfera pública, em sua essência, não se configura como o local destinado à realização ou ao atendimento das necessidades básicas — como a manutenção da vida, o trabalho, a circulação e as trocas comerciais. Em vez disso, ela representa o espaço das relações entre pessoas em condição de igualdade, ou seja, entre cidadãos. Como as necessidades são supridas no âmbito privado e não no espaço público, o ingresso nesse espaço coletivo se dá, necessariamente, pela superação ou recusa do que é particular e individual (Sperling, 2001).

Destituído de qualquer impedimento o espaço público seria o lugar da construção da cidade que se faz pela ação e pelo discurso. Uma construção que se faz pela co-presença de elementos diversos na igualdade; os cidadãos livres de suas necessidades cotidianas trariam para o espaço público sua diversidade que através da ação e do discurso – uma representação, e como toda representação, uma construção – construiria a polis (Sperling, 2001).

Se entendermos os museus não como depósitos de obras elitizadas ou como grandes cemitérios de artefatos históricos, mas sim, como lugares de preservação da cultura e das manifestações legítimas da população urbana, deveríamos entendê-los também como espaços de multiplicidade, um lugar vivo que dialogue com todos e os faça exercitar a capacidade de pensar mais empaticamente, pensar sobre questões múltiplas e de cidadania.

A ideia do compartilhar o mundo com semelhantes e estranhos passa pela imaginação da multiplicidade, do plural que traria a visualização do comum: a condição humana de habitante do espaço público, esfera da liberdade que se constrói por meio da ação e da palavra (Sperling, 2001).

2. Museu de Arte a Céu Aberto

É nesse contexto que surge o Museu de Arte a Céu Aberto² – ou Museu Céu –, idealizado pelo artista e produtor cultural Kleber Pagu, com o intuito de valorizar e fomentar a arte urbana no Brasil (Figura 1). O Museu foi idealizado com a intenção de promover diversas ações que buscassem aproximar a população em geral dos espaços urbanos de arte e de cultura.

Kleber Pagu aponta que a grande maioria da população enfrenta dificuldades para acessar os espaços institucionais convencionais, seja por questões sociais e financeiras, por falta de representatividade, ou ainda por uma falsa, mas potente, sensação de não-pertencimento. Nesse contexto, o museu integra artistas e profissionais de diversas áreas em todo o Brasil principalmente em projetos de requalificação de espaços urbanos subutilizados, degradados ou abandonados. Os diversos projetos visam transformar tais espaços em locais repletos de arte e manifestações culturais, acessíveis e gratuitos.

Como marco representativo das ações do museu, está em projeto a integração da própria sede ao espaço urbano aberto na criação do maior museu de arte urbana da América Latina.

² Mais informações sobre o museu, projetos e ações podem ser encontradas no site oficial do Museu Céu: <https://www.museuceu.org/>

Atualmente instalado no Complexo Funarte, o museu propõe a construção de uma sede em um terreno baldio junto à Estação Marechal Deodoro, pertencente à Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Também está prevista a utilização de outras áreas de suporte, como uma praça pública atualmente fechada para a população, localizada próxima à estação Santa Cecília. Com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, o projeto busca transformar esses espaços em áreas de sociabilidade, cultura e lazer de acesso gratuito no hipercentro - uma das regiões mais afetadas pelas diversas desigualdades sociais. (Pagu, [s.d.])

As diversas ações do Museu Céu e sua iniciativa de requalificar os espaços onde a população circula em abundância já lhe renderam os reconhecimentos em 2023 de Ponto de Memória e em 2024 de Ponto de Cultura pelo do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM.

O Museu CÉU promete gerar transformações significativas no centro de São Paulo, fomentando a revitalização urbana, a integração social e o senso de pertencimento comunitário. Além disso, atuará como um catalisador da economia criativa, criando oportunidades para artistas e profissionais da cultura, ao mesmo tempo em que fortalece toda a rede de serviços e comércio local. Mais do que um espaço artístico, o Museu CÉU será um símbolo de transformação urbana, celebrando a criatividade, a diversidade e o desenvolvimento sustentável. (Pagu, [s.d.])

Figura 1 - Artista e produtor Kleber Pagu em frente uma empena – foto: site Museu Céu

2.1 Ressignificando o centro de São Paulo

O Museu Céu tem realizado diversas ações na cidade de São Paulo – especialmente no centro da capital - com o intuito de revitalizá-la e torná-la nesse espaço de cultura e lazer acessíveis à toda a população. Uma dessas ações consiste em identificar e catalogar as diversas instituições artísticas e culturais do entorno do Elevado Presidente João Goulart que corta o centro de São Paulo com cerca de 3,4 km de extensão. Também conhecido como Minhocão, o Elevado possui um entorno com teatros, centros culturais, coletivos artísticos, parques, bibliotecas etc., além das diversas manifestações artísticas nas colunas do Elevado ou nas empenas dos prédios (Figura 2).

Figura 2 - Obra na coluna do Minhocão – foto: site Museu Céu

Os números levantados pelo museu sobre o crescimento das manifestações culturais e artísticas na região são encorajadores. O museu aponta que entre 2014 e 2024 a região saltou de 5 murais artísticos para mais de 70, gerando cerca de 32 mil metros quadrados de pinturas, 800 postos de trabalho e mais de 10 milhões de reais em investimentos. Some-se a esses dados o fato de que essas obras podem ser vistas por qualquer pessoa gratuitamente; o museu levantou que trafegam pela região 70 mil veículos por dia e cerca de 2 milhões de visitantes por ano.

3. **As visualizações tridimensionais digitais**

David Sperling apresenta um aspecto intrigante sobre a formação de certos espaços públicos. O autor destaca que o espaço destinado ao cidadão, quando criado a partir de um projeto definido, possui diversas qualidades asseguradas por projeto, sendo complementado pelo desenho do espaço privado, que geralmente contribui para destacar as áreas comuns. Os largos, por sua vez, surgiriam de maneira indireta, como resultado dos espaços que sobram após a adaptação das construções à topografia do terreno, aparecendo posteriormente ao traçado urbano. Formados pelo encontro de diferentes ruas, cada uma com seu próprio alinhamento, os largos não possuiriam uma forma pré-determinada, mas se configurariam como expansões do tecido urbano — pontos da cidade onde as pessoas se reúnem, aproveitando a continuidade do calçamento das ruas (Sperling, 2001).

Qualquer mudança proposta para espaços como esses deve respeitar suas estruturas e deve oferecer soluções que observem à complexidade das relações urbanas. Dessa forma, projetistas esforçam-se ao máximo para elaborar alternativas que estejam à altura dos desafios elencados. Destacamos aqui a importância dos modos de representação utilizados na presentificação desses projetos - desenhos técnicos, plantas e cortes e os diversos modos de visualizações disponíveis – sem os quais não seria possível executá-los. Se considerarmos o termo *projeto* como uma exteriorização – no sentido de algo que se projeta, como uma sobre projetada no chão ou uma projeção de slides que sai de um computador e “se projeta” em uma parede -, projetos arquitetônicos são, entre outras coisas, manifestações das intenções do projetista, são configurações imagéticas dos pensamentos e soluções do arquiteto. Nesse sentido, o projeto é ao mesmo tempo revelador e, de certo modo, aprisionador. Revelador porque traz a luz informações que são elaborações da mente de um sujeito e que seriam intraduzíveis de outra maneira. Aprisionador porque, uma vez *projetadas* no suporte, corre-se o risco de que essas ideias se fixem engessando a fluidez e a espontaneidade dos pensamentos.

Um outro fator a ser considerado com relação aos projetos é que, em geral, eles possuem um papel muito bem estabelecido entre os profissionais projetistas: eles

traduzem em linguagem técnica as informações adequadas para atender às necessidades projetuais da proposta tornando-a factível por toda a equipe envolvida.

Contudo, essa característica traz em si um revés: a menos que se faça parte do corpo técnico ou que se tenha o treinamento adequado, as informações presentes ali se tornarão herméticas e inacessíveis. Uma das atuações das visualizações tridimensionais digitais se posiciona justamente nesse lugar: o de resgatar a fluidez e a acessibilidade das propostas, abrindo espaço novamente à imaginação e ao encantamento.

(...) os sistemas gráficos da escrita metodológica agem na contramão da potencialidade de multiplicação dos sentidos, tão característica da experiência estética. Nesta trajetória, está presente a ideia de que a escrita metodológica não chega nem perto de contemplar toda estrutura do pensamento e da forma de ser de nossa compreensão (Bairon, 2024, p. 59).

O ambiente tridimensional digital traz consigo a possibilidade de resgate da “multiplicação de sentidos” - como destacou o prof. Dr. Sérgio Bairon –, o que concorre para leituras múltiplas dos espaços. A frieza do concreto e das estruturas de aço dão espaço para vislumbres dos momentos de convivência, lugares de encontros e manifestações culturais, lugares onde histórias serão vividas e compartilhadas. Os afetos, memórias e projeções de *devir* (projeção agora pensada no sentido de lançar-se sobre um futuro possível) são convidados novamente a participar do debate.

A visualização tridimensional digital vista desse modo não está necessariamente comprometida com a precisão técnica do projeto. Ela não precisa corresponder à fidelidade das medidas e da objetividade *carrancuda* do desenho técnico. Ao contrário, ela propõe que imaginações, expectativas e subjetividades se encontrem e dialoguem; como na definição de imersão proposta por Bairon:

Defino imersão como o processo deflagrado a partir da relação entre a subjetividade expressa na criação dos ambientes digitais com a possível acolhida das subjetividades alheias, fundamentalmente na forma de relações dialógicas como estranhamentos, buscas, referências ao cotidiano, abstrações configuradas e interações programadas conceitualmente. Imersão, portanto, é a condição de habitação revelada por toda experiência de construção, que se expressa por meio do jogo da relação de sentido entre ambiente e viajante no

ambiente, sobretudo quando o ambiente pode ser modificado pelo viajante.
(2024, p.168)

Qual seria a razão de se pensar um espaço urbano que não se colocasse como facilitador dos encontros sociais de seus habitantes? Grades, cercas, muros e portões exercem seus papéis como preservadores de patrimônio, contudo também distanciam os espaços públicos de seu papel social; o homem urbano precisa *habitar* o espaço urbano, privado ou público. Nas palavras de Norberg-Schulz: “o homem habita quando ele pode se orientar e se identificar com o ambiente, ou, em resumo, quando ele experimenta o ambiente como sendo significativo” (Norberg-Schulz, 1979, p. 05).

Nossa busca com o uso de visualizações tridimensionais digitais vem ao encontro da promoção desses lugares que, antes, seriam marcados por linhas e números numa plataforma técnica, mas que agora pode ser imaginada, ressignificada, ou seja, habitada - mesmo que modestamente ou de relance.

No livro *Turku 1827 e o Sujeito-Em_jogo* (2025), busquei aprofundar essa reflexão acerca dos processos de sujeitificação e suas relações com os espaços tridimensionais digitais. Nele ressalto a importância dos mecanismos que nos ajudam a pensar e produzir sentido e em como esses processos são cruciais para esse algo que podemos chamar de *habitar*.

Podemos assumir, sob esse aspecto, que uma experiência significativa e geradora de sentido pressupõe um locus habitável. Não necessariamente um lugar físico a ser visitado pessoalmente, mas um local que sirva de santuário de significação, um local que abrigue as imagens formadas pela imaginação e que garanta nosso acesso a elas. (Sobral, 2025, p. 70)

Considerados esses aspectos, como o Museu de Arte a Céu Aberto lança mão dessa abertura a multiplicidade de sentidos? Recentemente, o Museu Céu desenvolveu um projeto com o objetivo de unir esforços com institutos artísticos e culturais da região, formando um grande complexo artístico gratuito, acessível e ao ar livre. A iniciativa propõe revitalizar diversos espaços, transformando o Elevado Presidente João Goulart no maior museu de arte a céu aberto da América Latina (Figuras 3-6).

Figura 3 - Extensão do Museu Céu - imagem: site Museu Céu

Figura 4 - Visualização comparativa da área do Museu Céu - próprio autor

Figura 5 - Posicionamentos das obras de arte (cores) e material informativo - próprio autor

Figura 6 - Sugestão de utilização de praça - próprio autor

O que se destaca desse tipo de produção de imagens é que se torna possível o uso dos modelos tridimensionais para pensar sobre os espaços. No caso das figuras

acima, mais do que tentar ilustrar um projeto, nós pudemos observar os posicionamentos dos elementos e pensá-los de maneira mais expressiva. Por exemplo, utilizamos sistemas de cor para indicar os diversos tipos de obras de arte que já existem no local e ainda pudemos sugerir novos locais disponíveis. Ao mesmo tempo pudemos usar a maquete como um objeto de estudo e promoção do projeto; juntamente com as imagens, produzimos um vídeo no qual a câmera passeia por toda a extensão do viaduto destacando os pontos de interesse e apresentando os números no decorrer do *passaio*. Iniciativas como essas aproximam projetistas e idealizadores de autoridades, investidores e demais pessoas que possam estar envolvidas nas discussões.

Destacamos também um outro exemplo também desenvolvido para o Museu Céu, a proposta de revitalização da praça Vladimir Herzog em São Paulo. A praça é um marco importante na memória do jornalista morto pelo regime militar brasileiro. A praça abriga várias obras de arte, mas sofre com intempéries e baixo investimento público (Figura 7). A proposta de revitalização reformula e amplia os espaços para as obras buscando atrair mais visitantes e ações culturais no espaço (Figura 8).

Figura 7 - Praça Vladimir Herzog - foto: Thiago Francez

Figura 8 - Praça Vladimir Herzog reimaginada - próprio autor

Considerações Finais

Essa breve reflexão buscou ressaltar que o Museu Céu representa uma iniciativa pioneira na democratização do acesso à arte, ao transformar espaços urbanos antes marginalizados em polos culturais abertos e acessíveis à população. Essa transformação contribui diretamente para a valorização do espaço público como local de encontro, convivência e expressão cidadã, ressignificando o sentido do habitar urbano. O espaço público, entendido como esfera da liberdade e da igualdade entre cidadãos, é fundamental para a construção de uma convivência social plural e para o fortalecimento das manifestações culturais que refletem a diversidade da população urbana.

Buscamos também apontar a importância das tecnologias digitais, especialmente usadas nas visualizações tridimensionais, no processo de planejamento e na comunicação das intervenções urbanas. O uso dessas ferramentas permite que diferentes atores – desde gestores públicos até a comunidade local – possam compreender, opinar e participar ativamente da construção coletiva do museu, tornando o processo mais flexível e inclusivo. A tecnologia não apenas facilita o entendimento dos projetos, mas ampliam a capacidade de diálogo entre projetistas,

autoridades, investidores e comunidades locais, ao tornar os projetos mais compreensíveis, acessíveis e suscetíveis a múltiplas interpretações. Ao possibilitar a imaginação e a experimentação virtual dos espaços, as visualizações digitais contribuem para que o espaço urbano seja percebido não apenas como uma estrutura física, mas como um ambiente habitável, carregado de sentidos, afetos e possibilidades de encontro social.

O Museu Céu, ao articular instituições culturais, áreas abertas e iniciativas colaborativas, exemplifica como a integração das esferas públicas e privadas pode gerar resultados positivos para a cidade. O fortalecimento da economia criativa, a geração de empregos e o estímulo à diversidade cultural são alguns dos benefícios concretos dessa abordagem integrada. Além disso, o museu é reconhecido como um espaço dinâmico e plural, que vai além da simples exposição de obras de arte. Ele se configura como um ambiente vivo de memória, reflexão e participação, onde a população é convidada a contribuir, sugerir e interagir, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a inclusão social.

Por fim, o Museu Céu se posiciona como um símbolo de transformação urbana e social, ao promover a ocupação criativa dos espaços públicos e estimular novas formas de viver e pensar a cidade. Ao integrar e valorizar tanto os espaços abertos quanto as instituições culturais do entorno do Minhocão, cria um complexo artístico que dialoga com essa complexidade urbana. A iniciativa promove a inclusão social, amplia o acesso à cultura e fomenta a economia criativa local, gerando empregos e investimentos que beneficiam toda a região.

Referências

Bairon, S. (2024). *A linguagem digital em expressão acadêmica*. e-galáxia.

Fabiano Junior, A. A. (2007). Museu: Um olhar sobre o espaço público, o espaço arte, o espaço arquitetura. *Revista CPC*, 0(4), 7.

<https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v0i4p7-22>

Pagu, K. ([s.d.]). *Museu Céu*. Recuperado 2 de junho de 2025, de
<https://www.museuceu.org/>

Sobral, H. (2025). *Turku 1827 e o Sujeito-EM-JOGO: a sujeitificação no ambiente tridimensional digital*. Dialética.

Sperling, D. M. (2001). *arquitextos 018.02: Museu Brasileiro da Escultura, utopia de um território contínuo (1) | vitruvius*.

<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.018/828>